

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

3. Матвеева Л.В. Выразительное чтение как средство эмоционального воздействия // Начальная школа. – 2017. – № 5.
4. Сергиенко Е.А., Ветрова И.И. Эмоциональный интеллект: русскоязычная адаптация теста Мэйера-Сэловея-Карузо (MSCEIT V2.0) // Психологические исследования. – 2009. – № 6.
5. Федоров И.В. Развитие эмоционального интеллекта средствами литературного образования // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2016. – № 180.
6. Хухлаева О.В. Практические материалы для работы с детьми 3-9 лет. Психологические игры, упражнения, сказки. – М.: Генезис, 2016.
7. Щербакова Т.Н. Эмоциональный интеллект как фактор эффективности коммуникации учителя с учащимися // Психология обучения. – 2015. – № 2.
8. Эллис А., Драйден У. Практика рационально-эмоциональной поведенческой терапии. – СПб.: Речь, 2002.

**O‘ZBEKISTONDA KIBERXAVSIZLIKNI TA’MINLASHNING
TASHKILIY-HUQUQIY ASOSLARI**

Berkinov Oybek Toxir o‘g‘li

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi kafedrası o‘qituvchisi

oybekberkinov98@gmail.com

O‘zbekiston Respublikasida mustaqillikdan so‘ng qabul qilingan quyidagi me‘yoriy hujjatlar kiberxavfsizlik sohasini takomillashtirishning huquqiy asosi vazifasini bajarib kelmoqda. O‘zbekiston Respublikasi tomonidan qabul qilingan 06.05.1994 yildagi 1060-XII-son “Elektron hisoblash mashinalari uchun yaratilgan dasturlar va ma’lumotlar bazalarining huquqiy himoyasi to‘g‘risida”gi, 29.04.2004 yildagi 611-II-son “Elektron hujjat aylanishi to‘g‘risida”gi, 11.12.2003 yildagi 560-II-son “Axborotlashtirish to‘g‘risida”gi, 2022-yil 15-apreldagi O‘RQ-764-son “Kiberxavfsizlik to‘g‘risida”gi qonunlari; O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 30.05.2002 yildagi PF-3080-son “Kompyuterlashtirishni yanada rivojlantirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish to‘g‘risida”gi, 02.06.2005 yildagi PQ-91-son “Axborot texnologiyalari sohasida kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish to‘g‘risida”gi, 03.04.2007 yildagi PQ-614-son “O‘zbekiston Respublikasida axborotni kriptografik muhofaza qilishni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi, 21.11.2018 yildagi PQ-4024-son “Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarining joriy etilishini nazorat qilish, ularni himoya qilish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi, 19.02.2018 yildagi PQ-3549-son “O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida”gi, 03.09.2020 yildagi PQ-4818-son “Sud hokimiyati organlari faoliyatini raqamlashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi, 05.10.2020 yildagi PF-6079-son “Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qaror, farmonlari va boshqa me‘yoriy hujjatlar shular jumlasidandir. “Kiberxavfsizlik mustaqilligi Dekloratsiyasi”da ta’kidlanganidek O‘zbekistonda kibermakonni boshqarish uchun huquqiy asos yaratildi. “Kiberxavfsizlik mustaqilligi Dekloratsiyasi” muallifi Jon Perri Barlou tarmoq faqat o‘zini-o‘zi tartibga soluvchi tizim bo‘lib, hech qanday majburiy tartibga solinmaydi, uni faqat axloqiy, ammo huquqiy qonunlarga muvofiq qurish kerak, deb ta’kidlagan edi[1]. Kiberxavfsizlikni ta’minlashning axloqiy va texnik jihatlaridagi muammolar yetarlichadir. Kiberxavfsizlikni texnik jihatdan ta’minlashda asosiy subyektlardan biri sifatida kiberxavfsizlik markazining faoliyati muhim ahamiyatga ega. Kiberxavfsizlik markazining tashkil etilishi 4 bosqichdan iboratdir.

1-bosqich. O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi huzuridagi “Axborot xavfsizligini ta’minlash markazi” davlat muassasasi nomi bilan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2013 yil 27 iyundagi “O‘zbekiston Respublikasining Milliy axborot-kommunikatsiya tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-1989-son Qarori va O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 16 sentyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi Aloqa, axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari davlat qo‘mitasi huzuridagi “Elektron hukumat” tizimini rivojlantirish markazi hamda Axborot xavfsizligini ta’minlash markazi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 250-son qaroriga muvofiq faoliyat yuritadigan davlat muassasasi shaklidagi notijorat tashkiloti sifatida o‘z faoliyatini boshlagan.

2-bosqich. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasidagi loyihalarni boshqarish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2017 yil 29 avgustdagi PQ-3245-son [qarorini](#) bajarish yuzasidan hamda zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda axborot va jamoat xavfsizligi, shuningdek huquq-tartibotni ta’minlashga qaratilgan chora-tadbirlarni kuchaytirish, “Xavfsiz shahar” yagona apparat-dasturiy kompleksini yaratish loyihasining o‘z vaqtida va sifatli amalga oshirilishini ta’minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasi qarori bilan O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligining Axborot xavfsizligini ta’minlash markazi O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligining Axborot xavfsizligi va jamoat tartibini ta’minlashga ko‘maklashish markazi etib qayta tashkil etildi.

3-bosqich. O‘zbekiston Respublikasi Axborotlashtirish va telekommunikatsiyalar sohasida nazorat bo‘yicha davlat inspeksiyasining “Texnik ko‘maklashish markazi” davlat

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

unitar korxonasi nomi bilan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarining joriy etilishini nazorat qilish, ularni himoya qilish tizimini takomillashtirish chora - tadbirlari to‘g‘risida”gi 2018-yil 21-noyabrdagi PQ-4024-son qaroriga muvofiq faoliyat yuritadigan davlat unitar korxonasi shaklidagi tashkilot sifatida faoliyat yuritdi.

4-bosqich. “Kiberxavfsizlik markazi” davlat unitar korxonasi nomi bilan 14.09.2019 yildagi PQ-4452-son O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarining joriy etilishini nazorat qilish, ularni himoya qilish tizimini takomillashtirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qaroriga muvofiq faoliyat yuritib kelmoqda.

Markazning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat[2]:

- Axborot xavfsizligiga hozirgi vaqtdagi tahdidlar to‘g‘risidagi ma’lumotlarni yig‘ish, tahlil qilish va to‘plash, davlat organlari va tashkilotlari axborot tizimlari, resurslari va ma’lumotlar bazalariga noqonuniy kirib olish holatlarining oldini olishni ta’minlaydigan samarali tashkiliy va dasturiy-texnik yechimlarni tezkor qabul qilish bo‘yicha tavsiyalar va takliflar ishlab chiqish;

- Qonun buzuvchilarni, axborotlar makonidagi ruxsatsiz yoxud buzuvchi harakatlarni amalga oshirishda foydalaniladigan metodlar va vositalarni tahlil qilish, identifikatsiyalashda telekommunikatsiyalar tarmoqlarining operatorlari va provayderlari, huquqni muhofaza qilish organlari bilan hamkorlik qilish;

- Axborotlashtirish obyektlarida (davlat sirlari bundan mustasno) apparat vositalari va dasturiy mahsulotlarni, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, telekommunikatsiya jihozlari va boshqa texnik vositalarni attestatsiya, ekspertiza va sertifikatdan o‘tkazish;

- Davlat organlari va tashkilotlari axborot tizimlari va resurslari axborot xavfsizligi siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirishda ko‘maklashish;

- Davlat axborot tizimlari va resurslari, shuningdek, Internet tarmog‘i milliy segmentining axborot xavfsizligini ta’minlash sohasidagi normativ-huquqiy bazani takomillashtirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqish;

- Internetning milliy foydalanuvchilarini Internet tarmog‘i milliy segmentida axborot xavfsizligiga paydo bo‘layotgan tahdidlar to‘g‘risida o‘z vaqtida xabardor qilish, shuningdek, axborotlarni himoya qilish bo‘yicha maslahat xizmatlari ko‘rsatish.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Барлоу Дж.П. Декларация Независимости Киберпространства. 1996. Перевод с англ. Е.Горского (<http://www/zhurnal/ru/staff/gorny/translat/deklare.html>). (Barlou Dzh.P. Deklaratsiya Nezavisimosti Kiberprostranstva. 1996. Perevod s angl. E.Gorskogo (<http://www/zhurnal/ru/staff/gorny/translat/deklare.html>).

2. Kiberxavfsizlik markazi sayti ma’lumotlari. <https://csec.uz/uz/company/>